

"BURSA'DA BULUNAN XIV.-XV. YÜZYIL OSMANLI TÜRBELERİNDEKİ ÇİNİ PROGRAMLARI İLE AYNI DÖNEM TİMURLU TÜRBELERİ ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Surayyo Khodjoeva¹, Şennur Kaya²

¹Ankara Hacı Bayram Vali Üniversitesi Sanat Tarihi doktora öğrencisi,
surayyoxodjoyeva@gmail.com, Ankara, TÜRKİYE

²Doç. Dr. Şennur Kaya, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, kayasen@istanbul.edu.tr,
Fatih/İSTANBUL

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18228314>

ÖZET. Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa'da XIV. ve XV. yüzyıllarda inşa edilmiş Osmanlı türbelerinde uygulanan çini süsleme programları ile aynı dönemde Timurlu hanedanı tarafından özellikle başkent Semerkant'ta inşa ettirilen türbelerdeki çinilerin karşılaştırmalı bir perspektifle ele alınarak incelenecektir. Böylelikle Türbe mimarisi bağlamında Timurlu – Osmanlı arasındaki kültürel etkileşimlerin çini sanatındaki yansımalarına dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen amaç çerçevesinde, çalışmanın içeriğinde öncelikli olarak 14-15. yüzyıl Osmanlı ve Timurlu Türbe mimarisinde karşılaşılan çinilerin tasarım, teknik, ikonografik ve mekânsal özellikleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulacaktır. Bu bağlamda, erken Osmanlı mimarisinde, çini bezemenin sınırlı kullanıldığı ancak anlamlı bir rol üstlendiği vurgulanmalıdır. Erken Osmanlı dönemi türbelerinde de çini sembolik ve estetik bir ifade aracı olarak kullanılmıştır. Bunların Bursa'daki örneklerini, Yeşil Türbe (Çelebi Mehmed Türbesi), II. Murad Türbesi, Şehzade Ahmet Türbesi, Şehzade Mahmud Türbesi ve Cem Sultan Türbesi oluşturmaktadır. Bunlardan çalışma üzerinde ayrıntılı durulacak olan 1421 tarihli Yeşil Türbe, turkuaz rengin öne çıktığı renkli sır tekniğindeki iç mekânın tamamına yayılan çinileriyle Osmanlı çini sanatının başyapıtlarından biri olarak değerlendirilmektedir. II. Murad Türbesi'nde ise daha sade ama seçkin bir çini kullanımı dikkat çekmektedir.

Timurlu mimarisi ise aynı dönemde çok daha gösterişli ve teknik açıdan sofistike çini programlarıyla öne çıkmıştır. Özellikle Gür-ı Emir Türbesi (Semerkant, Timur'un Türbesi), Şah-ı Zinde Külliyesi (Kadı Zade Rumi Türbesi, Emir Zade Türbesi, Şad-i Mülk Aka Türbesi, Şirin Bika Ağa türbesi, Kussam bin Abbas türbesi), Bibi Hanım türbesi gibi yapılar, mozaik çini, sırlı tuğla, lüster ve minai tekniklerinin ustaca bir araya getirildiği, cepheleri tamamen kaplayan zengin çini süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Bu yapılarda çini hem iç mekânda hem de dış cephelerde mimari kimliği tanımlayan temel bir unsur hâline gelmiştir.

Karşılaştırmalı analizlerde ise şu hususlar öne çıkmaktadır. Osmanlı türbelerinde çini daha çok mihrap, sanduka ve iç mekân nişleri gibi sınırlı alanlarda kullanılmış olmakla birlikte Timurlu türbelerinde çini mimarinin geneline entegre edilmiş, yüzeysel değil bütünsel bir bezeme anlayışıyla uygulanmıştır. Teknik anlamda ise Osmanlı çinileri daha çok sır altı tekniğiyle üretilmişken, Timurlu çinilerde mozaik çini ve lüster gibi çok katmanlı teknikler ön plandadır. Ayrıca Timurlu sanatındaki gösteriş ve teknik ihtişama karşın, Osmanlı türbelerinde çini, daha kontrollü ve sembolik bir kullanımla özgün bir anlayışı yansıttığı gözlenmektedir.

Tüm bunların dışında çalışmada iki üslup arasındaki etkileşimlerin motif repertuarları, teknik bilgi aktarımı ve estetik arayışlar üzerinden değerlendirmeleri de yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bursa-Çini-14-15. Yüzyıl Osmanlı Türbeleri-Timurlu Türbeleri-Mimari Bezeme

SUMMARY. This study will examine the tile decoration programs applied in Ottoman tombs built in Bursa, the first capital of the Ottoman Empire, during the 14th and 15th centuries, and compare them with the tiles used in tombs built by the Timurid dynasty during the same period, particularly in the capital city of Samarkand. Thus, the aim is to highlight the reflections of cultural interactions between the Timurids and the Ottomans in the context of mausoleum architecture, specifically in the field of tile art.

Within the framework of the above-mentioned objective, the study will primarily highlight the similarities and differences between the design, technique, iconography, and spatial characteristics of tiles encountered in 14th-15th century Ottoman and Timurid tomb architecture. In this context, it should be emphasized that tile decoration was used sparingly in early Ottoman architecture but played a meaningful role. Tiles were also used as a symbolic and aesthetic means of expression in early Ottoman tombs. Examples of these in Bursa include the Green Tomb (Çelebi Mehmed Tomb), the Tomb of Murad II, the Tomb of Prince Ahmet, the Tomb of Prince Mahmud, and the Tomb of Prince Cem. Of these, the Green Tomb, dating from 1421, which will be discussed in detail in this study, is considered one of the masterpieces of Ottoman tile art, with its tiles spread throughout the interior, decorated in colorful glaze techniques, predominantly in turquoise. The II. Murad Tomb, on the other hand, features a simpler but distinguished use of tiles.

Timurid architecture, on the other hand, stood out during the same period with much more ornate and technically sophisticated tilework. Notably, structures such as the Gur-e Amir Mausoleum (Samarkand, Timur's Mausoleum), the Shah-i Zinda Complex (Qadi Zade Rumi Mausoleum, Emir Zade Mausoleum, Shad-i Mulk Aqa Mausoleum, Shirin Bika Aga Mausoleum, Kussam bin Abbas Mausoleum), and the Bibi Khanum Mausoleum attract attention with their rich tile decorations covering the entire facades, masterfully combining mosaic tiles, glazed bricks, lustre, and minai techniques. In these structures, tiles have become a fundamental element defining the architectural identity both in the interior and on the exterior facades.

In comparative analyses, the following points stand out. While tiles were used in Ottoman tombs mainly in limited areas such as mihrabs, sarcophagi, and interior niches, in Timurid tombs, tiles were integrated into the overall architecture and applied with a holistic approach to decoration rather than superficially. Technically, Ottoman tiles were mostly produced using the underglaze technique, while multi-layered techniques such as mosaic tiles and lustre were predominant in Timurid tiles. Furthermore, despite the ostentation and technical splendor in Timurid art, it is observed that tiles in Ottoman tombs reflect a unique approach with a more controlled and symbolic use.

Beyond these points, the study will also evaluate the interactions between the two styles in terms of motif repertoires, technical knowledge transfer, and aesthetic pursuits.

Keywords: Bursa-Tile-14th-15th Century Ottoman Mausoleums-Timurid Mausoleums-Architectural Decoration.